

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI RIVOJLANTIRISHDA MAISHIY XIZMAT KO'RSATISHNING ROLI

Bozorov Dadaxon Berdimurodovich

Sh.Rashidov nomidagi SamDU ning inson resurslari va mahalla taraqqiyotini boshqarish instituti
tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17430964>

Annotatsiya. Maqolada raqamli texnologiyalarni rivojlantirish sharoitida xizmat ko'rsatish sohasining ahamiyati o'ranilgan. Hududlarda raqamli texnologiyalarni rivojlantirish orqali xizmatlar sifatini oshirish holatlari o'rganib chiqilgan.

Kalit so'zlar: texnologiyalar, xizmatlar, sifat, resurs, mexanizm, ehtiyoj, ko'rsatkich.

Аннотация. В статье рассматривается значение сферы услуг в контексте развития цифровых технологий. Изучены кейсы повышения качества услуг за счет развития цифровых технологий в регионах.

Ключевые слова: технологии, услуги, качество, ресурс, механизм, потребность, показатель.

Annotation. The article examines the importance of the service sector in the context of the development of digital technologies. Cases of improving the quality of services through the development of digital technologies in the regions are studied.

Keywords: technologies, services, quality, resource, mechanism, need, indicator.

Yangi O'zbekistonni barpo etish sharoitida xizmat ko'rsatish sohasi korxonalarini barqaror rivojlantirish, ularning raqobatbardoshligini ta'minlashning muhim omili hisoblangan xizmat ko'rsatish jarayonlari samaradorligini oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. 2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasida «...xizmat ko'rsatish va servis sohaslarini rivojlantirish orqali keyingi 5 yilda xizmat ko'rsatish hajmini 3 baravarga oshirish hamda ushbu yo'nalishda jami 3,5 million yangi ish o'rinlarini yaratish» [1] kabi ustuvor vazifalar belgilangan.

Iqtisodiyotning innovasion rivojlanishi sharoitida amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning asosiy yo'nalishlardan biri milliy iqtisodiyotning tarkibiy qismi bo'lgan hisoblangan servis tizimini rivojlantirish, aholining hayot sifatini yanada yaxshilashdan iboratdir. Uning turli xildagi talablarini qondirish muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Chunki mamlakatimizning ijtimoiy-iqtisodiy hayotida ushbu sohaning rivoji muhim ahamiyatga ega.

Maishiy xizmat ko'rsatish faoliyati murakkab va ko'p qirrali jarayon hisoblanadi. Ushbu jarayon korxonalarini va resurslarini samarali boshqarish, xizmat ko'rsatish standartlariga rioya qilish, ko'rsatilayotgan xizmatlarning iste'molchilar talablariga mos kelishi orqali ta'minlanadi. Bu esa maishiy xizmat ko'rsatish korxonalarida xizmat ko'rsatish jarayonlarini ilmiy asosda tashkil etish va resurslardan foydalanish samaradorligini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirishni talab qiladi.

Maishiy xizmatlar to'g'risida gapirar ekanmiz, avvalo ularning maishiy turmushdagi ahamiyatiga, xizmatning kundalik turmushga taalluqli ekanligiga alohida e'tibor qaratishimiz lozim.

Maishiy xizmatlar nafaqat ehtiyojlarni qondirish, balki aholi ehtiyojlari shakllanishini maqsadga yo'naltirilgan holda, ularning bo'sh vaqtlarini tejash uchun imkoniyat yaratadi.

Respublikamizda iqtisodiy rivojlanishning hozirgi bosqichida maishiy xizmat ko'rsatish korxonalarining keng ko'lamda rivojlanishi tadbirkorlik faoliyatini jadal sur'atlar bilan kengayishi, aholi daromadlarini oshishi, bandlik va yangi ish o'rinlari sonini ko'payishi hamda asosiy ishdan tashqari nostandart ish bilan bandlikni ta'minlash imkoniyatini yaratadi.

Maishiy xizmat ko'rsatish sohasining innovasion rivojlanishi bevosita ilmiy-texnik taraqqiyot natijalariga, ya'ni xizmat ko'rsatish jarayonlarini mexanizasiyalash va avtomatlashtirishga bog'liqdir. Mazkur sohada texnologik operatsiyalarni mashina va apparatlar yordamida mexanizasiyalash va avtomatlashtirish xizmat ko'rsatish samaradorligini oshiradi hamda xodimlar mehnatini intellektuallashuv darajasini oshiradi.

Maishiy xizmat sohasida faoliyat natijasini baholash pirovard natijalarga bog'liq ravishda uning samaradorligi bilan foydalilik darajasini ifodalovchi ko'rsatkichlarni qo'llash ham maqsadga muvofiqdir.

Mazkur sohada xizmat ko'rsatish natijalari iqtisodiy faoliyatining samaradorligi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, uni oshirish hozirgi vaqtda eng muhim iqtisodiy vazifa bo'lib qolmoqda.

Xizmatlar sohasi aholining barcha qatlamlarini qamrab oladi va jamiyatda ro'y berayotgan deyarli barcha ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarga ta'sir qiladi, bu esa ushbu masalaning dolzarbligi va ahamiyatini belgilaydi.

Bozor munosabatlarining rivojlanishi, shuningdek, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar sharoitida xizmatlar sohasida sezilarli o'zgarishlar kuzatilmoqda.

Bugungi kunda xizmatlar sohasi zamonaviy milliy iqtisodiyotning eng muhim tarmoqlaridan biridir. Ushbu tarmoq an'anaviy faoliyat bilan cheklanib qolmaydi, u jamiyat hayotida o'z ishtirokini doimiy ravishda kengaytirib boradi, ijtimoiy ishlab chiqarishga integratsiyalashgan, shuningdek, iqtisodiyotning deyarli barcha sohalari bilan o'ziga xos aloqalar orqali bog'langan.

Ko'rsatilgan bozor xizmatlari umumiy hajmi o'sishining asosiy omili moliyaviy xizmatlarning 29,3 % ga o'sishi, transport xizmatlari – 12,4 % ga, savdo xizmatlari – 9,0 % ga, aloqa va axborotlashtirish xizmatlari – 25,5 % ga, ta'lim xizmatlari – 15,3 % ga, boshqa xizmatlar – 17,0 % ga, yashash va ovqatlanish xizmatlari – 14,7 % ga shuningdek, ko'chmas mulk bilan bog'liq xizmatlar – 11,1 % ni tashkil etdi

2022 yilning yanvar-dekabr oylarida aholi jon boshiga ko'rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 10 030,1 ming so'mga yetdi. 2021 yilga nisbatan o'sish sur'ati 113,5 % ni tashkil etgan.

Aholi jon boshiga ko'rsatilgan bozor xizmatlari 2018-yilda 4,6 mln so'mni tashkil etgan bo'lsa bu ko'rsatkich 2022-yilda 10,0 mln. so'mni tashkil etmoqda

Bu borada Samarqand viloyatida ham keng ko'lamli ishlar olib borish natijasida 2022-yilda bozor xizmatlari ishlab chiqarishning iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha hajmi 22 734,9 mlrd. so'mni, shu jumladan qishloq joylarida 6 883,5 mlrd. so'm yoki umumiy ko'rsatilgan xizmatlar hajmining 30,3 foizi (o'tgan yilning mos davriga nisbatan 114,9 foiz)ni tashkil qildi.

Bozor xizmatlarining umumiy hajmidagi savdo xizmatlari 28,3 % - eng yuqori ulushni tashkil etadi. Savdo oddiy taqsimlash mexanizmidan iste'molchiga yo'naltirilgan bozor talablarini shakllantirish jarayonlarida faol ishtirokchiga aylandi. Hozirgi vaqtda, savdo xizmatlari iqtisodiyotda ko'rsatilgan jami xizmatlar hajmining sezilarli qismi hisoblanadi.

Shuningdek, transport xizmatlari – 23,5 %, moliyaviy xizmatlar – 15,8 %, ta'lim sohasidagi xizmatlar – 5,3 % hamda aloqa va axborotlashtirish xizmatlari – 4,7 % ko'rsatkich bilan yuqori o'sish sur'atlariga erishildi.

O'tgan yilning shu davriga nisbatan ko'rsatilgan bozor xizmatlari hajmida savdo xizmatlari (1 252,6 mlrd. so'mga), moliyaviy xizmatlar (972,4 mlrd. so'mga), transport xizmatlari (728,9 mlrd. so'mga) hamda shaxsiy xizmatlarda (241,2 mlrd. so'mga) o'sishga erishildi.

Hududlar kesimida o'tgan yilning mos davriga nisbatan xizmatlarning eng yuqori o'sish sur'ati Samarqand shahri (116,8 foiz) hamda Samarqand tumani (114,6 foiz) hissalariga to'g'ri keldi.

Aholi jon boshiga eng katta xizmatlar hajmi Samarqand, (17 115,9 ming so'm), Kattaqo'rg'on shaharlarida (5 707,9 ming so'm) va Samarqand (5 759,8 ming so'm) hamda Jomboy (5 386,1 ming so'm) tumanlarida qayd etildi.

Viloyat bo'yicha ko'rsatilgan xizmatlarning eng yuqori ulushlari Samarqand shahri (42,8 foiz), Urgut (6,7 foiz), Samarqand (6,7 foiz), Pstdarg'om (6,1 foiz) hamda Toyloq (4,4 foiz) tumanlari hissalariga to'g'ri keldi.

Samarqand viloyatida 2022- yil davomida aholi jon boshiga ko'rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 5 579,2 ming so'mni tashkil qildi. O'sish sur'ati o'tgan yilga nisbatan 112,5 % ni tashkil etdi.

Ushbu ko'rsatkich hududlar o'rtasida Samarqand shahrida 17 115,9 ming so'mdan Urgut tumanida 2 839,5 ming so'mgacha oraliqni tashkil etadi.

Aholi jon boshiga ko'rsatilgan xizmatlar bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich Samarqand shahrida 17 115,9 ming so'mga teng bo'lib, o'sish sur'ati o'tgan yilning shu davriga nisbatan 114,5 % ni tashkil etdi.

Bundan tashqari, aholi jon boshiga ko'rsatilgan xizmatlar hajmining sezilarli o'sishi Kattaqo'rg'on shahrida (112,6 %) hamda Samarqand (112,3 %) tumanida kuzatildi.

Aholi jon boshiga ko'rsatilgan xizmatlarning eng past ko'rsatkichi Urgut (2 839,5 ming so'm), Nurobod (2 878,9 ming so'm) tumanlarida kuzatildi.

Xizmatlar sohasini jadal rivojlantirish, uning tarkibini, yetarlicha rivojlangan jamiyat va rivojlangan ehtiyojlar bilan takomillashtirish mumkin va bu umuman hayot sifati kabi hodisa bilan bog'liq, chunki turli ehtiyojlarni qondirish jarayoni hayot sifatining muayyan standartini yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning 2022-yil 28-yanvardagi 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risda gi PF-60-sonli Farmoni
2. Биндиченко Е.В. Сфера услуг: теория и практика / Изд-е Башкире, ун-та. – Уфа, 2000. – С. 83.
3. Pardaev M.Q. Xizmatlarning ijtimoiy-iqgisodiy tabiati va uni rivojlantirishning o'ziga xos xususnyatlari. // Servis., Ilmiy-ommabopjurnal., №1,2009 yil., -B.38-46.
4. www.stat.uz
5. www.samstat.uz